

ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПШЕНИЧНЫЕ ПОБЕГИ «MAYSARA»

Акназарова Д.Б.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645767>

Аннотация. Пшеничные побеги «MAYSARA» - предназначены как источник биологически активных веществ предназначен для удаления избытков холестерина, а также шлаков и токсинов, поддержания нормальной массы тела, при железодефицитной анемии.

Цель работы: изучение пищевой и энергетической ценности пшеничные побеги «MAYSARA».

Материалы и методы исследований: Органолептическую оценку БАД к пище «Майсара» определяли по пятибалльной системе (ГОСТ 27558-87). При физической характеристике исследуемого образца были изучены следующие показатели: влажность, металломагнитная примесь, массовая доля вредных примесей куколка, зараженность вредителями хлебных запасов.

Результаты исследований В составе «Майсара» преобладают показатели пшеничных отрубей, так как они составляют от 90 до 95 % готовой продукции. Порошок зеленого цвета. Органолептическую оценку БАД к пище «Майсара» определяли по пятибалльной системе (ГОСТ 27558-87). Органолептические показатели конкретизируются в соответствии с рецептурой в технологической инструкции, соответствуют требованиям ГОСТ стандарта. Запах- не затхлый, не плесневый, слабые запахи присущие компонентам продукции. Вкус- свойственный пшеничным отрубям, может ощущаться слабые вкусы. В табл.1 представлены состав пшеничные побеги «Майсара».

Таблица 1.

Пищевая и энергетическая ценность БАД к пище «Майсара», в 100 гр

№	Компоненты	Белки, г	Жиры, г	Углеводы, г	Калорийность, Ккал
1.	Пшеничные отруби	13,59±0,24	3,42±0,02	48,24±0,35	266,4±1,29
2.	Тмин плоды	0,4±0,04	0,28±0,01	0,22±0,01	6,6±0,11
3.	Кукурузы столбики с рыльцами	0,06	0,5±0,02	0,2±0,01	5,3±0,1

4.	Горца почечуйного трава	0,01	0,1±0,01	0,2±0,01	1,7±0,02
5.	Фенхеля плоды	0,2±0,01	0,36±0,02	0,4±0,3	5,6±0,1
6.	Солодки корни	0,3±0,02	0,2±0,01	0,5±0,04	5±0,1
	Итого	14,56±0,09	4,86±0,01	49,36±0,36	290,6±1,31

Заключение. Пшеничные побеги содержат более высокие уровни белка ($14,5 + 0,09 \text{ гр } P < 0,001$); количество углеводов является повышенным $49,76 \text{ гр} = 0,36$ ($P = 0,001$), за счет этого калорийность в 100 гр составляет $290,6 = 1,36 \text{ ккал}$ ($P < 0,001$).

1.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

